

INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCE

FRANCE

SCIENTIFIC APPROACH
TO THE MODERN
EDUCATION SYSTEM

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

zenodo

OpenAIRE

digital
object
identifier

OPEN ACCESS

info.interonconf@mail.ru

www.interonconf.com

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

**FRANCE international scientific-online conference:
"SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN
EDUCATION SYSTEM"**

Part 41
5th October
COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

PARIS 2025

SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection of scientific works of the International scientific online conference (5th, October 2025)–France, Paris: "CESS", 2025. Part 41– 182 p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, қазақша, о'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերէն....

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference.

"SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM". Which took place in Paris on October 5th, 2025

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2025
© Authors, 2025

Kengashev Gayrat Mardiyevich <i>MAISHIY TEXNIKA JIXOZLARINI NOGIRONLIGI BO'LGAN O'QUVCHILARGA TA'MIRLASHNI O'RGATISHNING DOLZARBLIGI.</i>	
Юсупова Айзада Арысланбековна <i>СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ МАЛЫХ ЖАНРОВ В РУССКОМ И КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ТОСТОВЫХ РЕЧЕЙ)</i>	131
Shnikulova Uldaulet Jumabaevna <i>THE ROLE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN ENHANCING COMMUNICATION SKILLS</i>	134
Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich <i>INNOVATSION PEDAGOGIKANING UMUMTA'LIM MAKTABLARIDAGI ROLI VA AHAMIYATI</i>	136
Otaqulova Ra'noxon Abdurasul qizi <i>YER USTI TRANSPORT TRANSPORTI TIZIMLARI VA ULARNING EKSPLUATATSIYASINI O'RGATISHDA INTERFAOL METODLAR</i>	140
Tanirbergenov Daurenbek <i>XIYWA, BUXARA HÁM QOQAN XANLIQLARINDA MÁMLEKET BASQARIWI</i>	144
Jarmagambetov Muqagalij Janaydar uli <i>THE IMPACT OF MODERN TECHNOLOGIES ON LEARNING THE ENGLISH LANGUAGE</i>	148
Khadjibekova Aziza Akbarovna <i>MECHANISMS FOR DIVERSIFYING SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT INDICATORS OF REGIONS IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY</i>	153
Тангбаева Феруза Рахматуллаевна <i>ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ УЗБЕКСКОМУ ЯЗЫКУ: ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССАХ</i>	156
Jabborova Aziza G'ayratovna <i>THE IMPORTANCE OF CINEMA IN SHAPING THE SPIRITUAL CULTURE OF THE INDIVIDUAL</i>	161
Muqimov Shahboz Zohir o'g'li <i>"MUSIQQA MAKTABLARIDA ORKESTR FANI YANADA RIVOJLANTIRISH"</i>	165
Xudoyberdiyev Akmal Umarovich <i>RAQAMLI TA'LIM PLATFORMASIDA GAMIFIKATSIYA VA INTERFAOLLIK ORQALI O'QUVCHILARNING MOTIVATSIYASINI OSHIRISH USULLARI</i>	173
Axmedov Mexrojxon Ma'rufjon o'g'li <i>SAMARQAND VILOYATIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARI (KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI) NING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI</i>	177

SAMARQAND VILOYATIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARI (KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI) NING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI

Axmedov Mexrojxon Ma'rufjon o'g'li
Tadqiqotchi

Annotatsiya. Maqolada Samarqand viloyatida xizmat ko'rsatish sohasi, sohada faoliyat ko'rsatayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining 2018-2023-yillardagi holati tahlil qilinib, ushbu sohani yanada rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Biznes, tadbirkorlik, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, YaHM, xizmat ko'rsatish, xizmat ko'rsatish sohasi.

Jahon amaliyotida milliy iqtisodiyotlarning barqaror rivojlanishida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyati muhim o'rin egallab, iqtisodiy hamda ijtimoiy muammolarni hal etishda yetakchi rol o'ynaydi. Eurostat tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, "Italiyada 3,7 mln., Fransiyada 2,9 mln., Ispaniyada 2,4 mln., Germaniyada 2,3 mln. va Buyuk Britaniyada 1,9 mln. ta kichik biznes subyektlari faoliyat ko'rsatgan. Ushbu sohada Germaniyada 17,8 mln., Italiyada 11,2 mln., Buyuk Britaniyada 10,3 mln., Fransiyada 9,0 mln. va Ispaniyada 8,0 mln aholi doimiy ish bilan band bo'lgan"¹. Shu sababli ham jahonning rivojlangan mamlakatlarida barqaror va yuqori iqtisodiy o'sishni ta'minlashda tadbirkorlik faoliyati imkoniyatlaridan kengroq foydalanishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Sababi, bandlik, ijtimoiy himoya, mahsulot va xizmatlarning yangi turlarini ishlab chiqarishda bu soha muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonning keyingi yillarda asosiy rivojlanish yo'nalishlarini belgilab beruvchi muhim hujjat hisoblanadigan "O'zbekiston-2030" strategiyasida... "kichik va o'rta biznes subyektlarini xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarni kengaytirish, mikromoliyani rivojlantirish, innovatsiyalar va startaplarni qo'llab-quvvatlash hamda yirik biznes bilan kooperatsiyani rivojlantirishning yangi instrumentlarini amaliyotga joriy etish, oilaviy tadbirkorlik asosida bandlikni ta'minlashda oddiy "qo'l mehnati"dan - sanoatlashgan ishlab chiqarish bosqichiga o'tish, uskuna sotib olish uchun imtiyozli kredit miqdorini 100 million so'mgacha oshirish, tadbirkorlik subyektlariga barcha xizmatlarni "yagona darcha" tamoyili asosida onlayn portal orqali taqdim etish va shu bilan xizmat ko'rsatish vaqtini o'rtacha 3 barobariga qisqartirish, hududlarda xizmat ko'rsatish va servis sohalarini rivojlantirish orqali xizmat ko'rsatish hajmini 3 barobariga oshirish"² va boshqa bir qancha yo'nalishlar ko'rsatib berildi.

Yangi O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka iqtisodiyotni rivojlantirishning yetakchi va harakatlantiruvchi kuchi sifatida qaralib, mazkur soha uchun qulay tadbirkorlik muhiti yaratishga katta e'tibor berilmoqda. Har qanday tadbirkorlik ma'lum bir hududda: mamlakat, viloyat, shahar yoki qishloq miqyosida olib boriladi.

¹ Eurostat <http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Malyi-i-srednij-biznes-v-stranah-Evropy>

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdag "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni

Tadbirkorlik faoliyatini samarali olib borish uchun ma'lum bir ishchi muhiti bo'lishi kerak. Bunday muhit ayrim hududlar miqyosida mujassamlanib, o'zida ishbilarmonlik funksiyalarini amalga oshirishni mujassamlantirgan.

Umumiy holda tadbirkorlik muhiti asosan quyidagi to'rtta omil: huquqiy, siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy omillarning o'zaro bog'likligi natijasida amalga oshiriladi. Ular ijobiy yoki rag'batlantirish ko'rinishida ham shakllanishi mumkin. Ushbu holda mamlakat yoki mintaqadagi mavjud shart-sharoitlar tadbirkorlik faoliyatini olib borish uchun mos bo'ladi. Chunki, bunday muhit tadbirkorga amalga oshirayotgan ishlarining natijalari qanday bo'lishini oldindan ko'ra bilishiga keng imkoniyat tug'diradi. Tadbirkorning o'z ishi natijalarini oldindan ko'ra bilishi tavakkalchilik tushunchasiga teskari holda ifoda etiladi. Agar tadbirkor ma'lum bir muhitda tavakkalchilik asosida faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, u holda u o'zgaruvchanlik, barqarorsizlik, tavakkalchilik bilan tavsiflanadi. Bunday muhit yuqorida keltirilgan ijobiy muhitga to'g'ri kelmaydi. Amalda ko'p hollarda tadbirkorlik muhitining ma'lum bir omili tadbirkorning ish natijalariga asosiy ta'sir ko'rsatadi, deb bo'lmaydi. Chunki, tadbirkorni ko'proq tadbirkorlik muhitini belgilovchi omillarning o'zaro bog'liqligi qiziqtiradi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy tarakqiyotida, xususan, YaIM ishlab chikarishda, aholini ish bilan ta'minlashda, uning turli ehtiyojlarini qondirishda turmush darajasi va sifatini oshirishda, davlat byudjetini shakllantirishda yetakchi o'rin tutadi. Tabiiyki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni baholash uslubi yuqorida zikr etilgan barcha jarayonlar va bog'liqliklarni o'zida aks ettirishi lozim. Mavjud adabiyotlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi, uning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotidagi o'rnini, uning samaradorligini, raqobatbardoshligini yoki boshqa ba'zi bir jihatlarini baholash, asosan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar orqali ifoda etilgan:

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni mamlakatning YaIM tarkibi bo'yicha baholash. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni bunday yondashuv asosida baholash, uning mamlakat iqtisodiyotidagi mavqeyini ko'rsatadi. Chunki, YaIM iqtisodiyotning moddiy hamda nomoddiy sohalari bo'yicha iqtisodiy faoliyatning yakuniy natijalarini tavsiflovchi makroiqtisodiy ko'rsatkichdir. YaIM tarkibida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi qancha yuqori bo'lsa, mamlakat axolisining turmush darajasi va sifati ham shunchalik yuqori bo'ladi.

Samarqand viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi 2023 yil yakunlariga ko'ra 72,8 foizni tashkil qildi (1-rasm).

Keltirilgan 1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2021-yilda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YaHMDagi ulushi 73,4 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2022-yilda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushi kamayish tendensiyasiga ega bo'lib – 71,4 foizni tashkil qilgan. Viloyat YaHM tarkibida kichik tadbirkorlikning ulushining pasayishi asosan yirik korxonalar ulushining oshishi bilan izohlanadi.

1-rasm. Samarqand viloyati YaHMda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi (foizda) ³

Samarqand viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishini ularning asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarini shakllantirish hamda tarmoqlarda mahsulot ishlab chiqarishdagi ulushining tahlilini qarab chiqamiz (1-jadval).

1-jadval

Samarqand viloyatida 2023-yilda kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) hajmi⁴

Tarmoqlar	Ishlab chiqarilgan mahsulot (ish, xizmat)lar hajmi, mlrd. so'm	Jami ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmidagi ulushi, %da
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi	47974,9	93,7
Sanoat	14561,2	44,6
Qurilish	8350,2	82,9
Xizmatlar	19140,4	66,0
Chakana savdo	24934,	82,5
Yuk tashish, mln. tn.	53,5	92,0
Yo'lovchi tashish, mln.kishi	420,0	96,1
Eksport, mln.AQShdoll.	315,8	42,3
Import, mln.AQShdoll.	945,4	44,6

Keltirilgan 1-jadval asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

- Viloyatda ishlab chiqarilgan jami qishloq xo'jalik mahsulotlarining salkam 94 foizga yaqini aynan kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, uning hajmi 47974,9 mlrd. so'mni tashkil qilgan;
- Samarqand viloyatida amalga oshirilayotgan qurilish ishlarining 82,9 foizi kichik tadbirkorlik hissasiga to'g'ri keladi;
- 2023-yilda viloyatda jami 19140,4 mlrd. so'mlik bozor xizmatlari

³ O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi Samarqand viloyat statistika boshqarmasi rasmiy sayti <https://samstat.uz/uz/ma'lumotlari> asosida hisoblandi

⁴ O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi Samarqand viloyat statistika boshqarmasi rasmiy sayti <https://samstat.uz/uz/ma'lumotlari> asosida hisoblandi

ko'rsatilib, ko'rsatilgan xizmatlar hajmida kichik biznes subyektlarining ulushi 66,0 %ni tashkil qildi;

- Kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan 315,8 mln. AQSh dollar (umumiy eksport hajmining 42,3 %) miqdorida mahsulotlar (tovar va xizmatlar) eksport qilindi.

- Bugungi kunda viloyatda chakana savdo korxonalarini sonining ko'payishi savdo madaniyatining o'sishiga olib kelmoqda. Bunga esa savdo sohasida faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlarining ahamiyati katta. Jumladan, savdo sohasida ko'rsatilgan jami xizmatlarning 82,5 foizini kichik tadbirkorlik subyektlari amalga oshirishmoqda. Ushbu sohaning e'tiborni tortishi birinchi navbatda investitsiyalarning nisbatan tez daromad keltirishi va barqaror iste'molchilar talabiga ega ekanligi bilan bog'liq.

Tahlilning keyingi bosqichida tadqiqot ishimizning obyekti hisoblangan xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat ko'rsatayotgan kichik biznes subyektlari bilan bog'liq ko'rsatkichlarni tahlil qilishni lozim topdik (2-rasm).

2-rasm. Xizmat ko'rsatish sohasida kichik biznes subyektlarining asosiy ko'rsatkichlari holati⁵.

Keltirilgan 2-rasmdan quyidagi xulosalar qilindi:

- Samarqand viloyatida tahlil olib borilgan 2018-2023-yillarda kichik biznes subyektlari tomonidan ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi barqaror ko'payib borganligi aniqlandi. Xususan, 2018-yilda kichik biznes subyektlari tomonidan ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 7295,3 mlrd.so'mni tashkil qilgan bo'lsa ushbu ko'rsatkich 2023-yilda 19140,4 mlrd.so'mga yetib, 2018-yilga nisbatan 11845,1 mlrd.so'mga yoki 262,4 foizga oshgan.

- Kichik biznes subyektlarining viloyatda ko'rsatilgan bozor xizmatlaridagi ulushi kamayish tendensiyasiga ega bo'lgan. Jumladan, 2018-yilda ko'rsatilgan bozor xizmatlarining 74,0 foizi kichik biznes subyektlari tomonidan ko'rsatilgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2023-yilga kelib 66,0 foizni tashkil etgan. Bu esa 8,0 punktga kamayganligidan dalolat beradi. Ushbu holatni viloyatda xizmat ko'rsatish sohasida yirik korxonalar ulushining oshishi bilan izohlanadi.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi Samarqand viloyat statistika boshqarmasi rasmiy sayti <https://samstat.uz/uz/ma'lumotlari> asosida hisoblandi

3-rasm. Samarqand viloyati hududlari kesimida 2023-yilda kichik biznes subyektlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar hajmining holati⁶

Samarqand viloyati bo'yicha 2023-yilda hududlar kesimida kichik biznes subyektlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar hajmida eng yuqori ko'rsatkich Samarqand shahri hissasiga to'g'ri keldi (3-rasm). Xususan, viloyat bo'yicha 2023-yilda kichik biznes subyektlari tomonidan ko'rsatilgan jami xizmatlarning salkam uchdan bir qismi, ya'ni 32,3 foizi Samarqand shahrida faoliyat ko'rsatgan kichik biznes subyektlari tomonidan amalga oshirilgan. Keyingi o'rinlar Samarqand, Pstdarg'om va Urgut tumanlari hissasiga to'g'ri keldi. Kichik biznes subyektlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar hajmida eng kam ko'rsatkich Nurobod, Paxtachi va Qo'shrabot tumanlari hissasiga to'g'ri keldi. Viloyat hududlari kesimida 2022 yilga taqqoslaganda 2023-yilda kichik biznes subyektlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar hajmining eng yuqori o'sish sur'ati Kattaqo'rg'on shaxri (114,1 foiz), Pstdarg'om tumani (112,4 foiz) va Samarqand shahri (112,1 foiz)ga to'g'ri kelgan.

Xulosa qilib aytganda, olib borilgan tahlil ma'lumotlaridan Samarqand viloyatning barcha hududlarida 2022-yilga nisbatan 2023-yilda kichik biznes subyektlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar hajmida o'sish tendensiyasi kuzatilgan. Viloyatda xizmat ko'rsatish sohasini jahon talablari asosida rivojlantirish, sohaning innovatsion asoslarini kuchaytirish, xizmat ko'rsatishning yangi turlari va shakllarini keng joriy qilish, xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirish orqali mikro va makro darajada barqarorlik ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilash kabi yo'nalishlarda keng qamrovli tadbirlar amalga oshirilgani aniqlandi. Xizmat ko'rsatish sohasidagi bunday ijobiy o'sish tendensiyasi - viloyat va mamlakat iqtisodiyotining asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichi hisoblanadigan YaHM va YaIM hajmining ham ko'payishiga xizmat qiladi. Bu esa ijobiy holatdir.

⁶ O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi Samarqand viloyat statistika boshqarmasi rasmiy sayti <https://samstat.uz/uz/> ma'lumotlari asosida hisoblandi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. -Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-fevraldagi "Tadbirkorlik subyektlarini toifalarga ajratish mezonlari hamda soliq siyosati va soliq ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdag "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi Samarqand viloyat statistika boshqarmasi rasmiy sayti <https://samstat.uz>
5. Eurostat <http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Malyj-i-srednij-biznes-v-stranah-Evropy>